

二、应用案例

1、Plant Soil 浙江大学：NMT 发现铝瞬时胁迫下大麦根部 HPO_4^{2-} 外排升高，为铝胁迫下磷高效功能分析提供关键数据

通讯作者：浙江大学 蔡圣冠

所用 NMT 设备：NMT 氮磷高效机制分析仪

使用非损伤微测技术 (MIFE) 检测铝在根部积累对 HPO_4^{2-} 流速的影响，以 XZ29 和 XZ9 为材料，使用 3 天龄的大麦苗，将根浸入测试液中 (500 μM KCl 和 100 μM CaCl_2 , pH 值为 4.3) 静置 1 小时，先检测 Al 处理前的 HPO_4^{2-} 流速。接着实时加入终浓度为 25 μM Al^{3+} ，检测 Al 瞬时处理后的 HPO_4^{2-} 流速。在对照组 (0-10 分钟)、瞬时组 (11-15 分钟) 和稳态组 (30-40 分钟) 中，检测铝诱导的 HPO_4^{2-} 净流速的平均值。结果表明，伸长区 HPO_4^{2-} 离子外排量在 XZ29 和 XZ9 之间存在显著差异。在对照组中，XZ29 的 HPO_4^{2-} 外排量大于 XZ9。添加铝可瞬时增加 XZ29 的 HPO_4^{2-} 外排，离子流速相对对照组增加了 60%，而 XZ9 则没有变化。随着时间的推移，进入稳定期后两个品种的 HPO_4^{2-} 外排量均呈下降趋势。

NMT 发现 Al 胁迫致磷酸根外排 ↑ 为探究大麦适应 Al 胁迫的磷代谢进化机制提供证据。

扫码查看本文详细报道